

**BOSHLANG'ICH SINFLARNING "TEXNOLOGIYA" FANI DARS
MASHG'ULOTLARINI O'TKAZISHDA O'QITUVCHINING METODIK
TAYYORGARLIGI**

A.N.Murtazoyev¹

dotsenti

SHaripova Gulshoda Maqsudovna²

10-TEX 20 guruh magistri..Tel:998904137696

5A112101-Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(texnologik ta'lim)

¹⁻²BuxDU Texnologik ta'lim kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635923>

Annotatsiya: Mazkur tezisda zamonaviy o'quv-didaktik vositalardan ta'lim jarayonida samarali foydalanish imkoniyatlaridan foydalanishning ijobiy tomonlari, dars samaradorligiga erishish usullari haqida aytib o'tilgan. Xulosa qilib texnologiya fanlar o'quv qo'llanmalarining zamonaviy avlodi bilimlarni o'quvchilar tomonidan mustaqil o'zlashtirib olish hamda amaliy faoliyatga qo'llashga o'rgatish va ijobiy qobiliyatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi, o'z bilimni o'zi baholash tizimini qamrab olishi kerak. Mazkur tezisda zamonaviy o'quv-didaktik vositalardan ta'lim jarayonida samarali foydalanish imkoniyatlaridan foydalanishning ijobiy tomonlari, mashg'ulot samaradorligiga erishish usullari haqida aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: didaktika, elektron resurslar, elektron kitob, kasb-hunar, o'quv-uslubiy, dasturiy ta'minot, komponent, fanlararo bog'liklik, interfeys, resurs, pedagogik texnologiyalar, qobiliyatlarni rivojlantirish, interfaol usullar, imitatsiya.

Barkamol shaxs tarbiyasida, albatta, texnologiya ta'limining alohida o'rni bor. Ushbu o'quv fani o'quvchilarda aqliy va jismoniy mehnat turlari, mehnat jarayonlari haqida keng tushuncha hosil qilish, mehnatga oid ko'nikma va malakalarini rivojlantirish kabi ta'limiy maqsadlarga xizmat qiladi. Maktabdagi texnologiya ta'limi va tarbiyasining maqsadi: o'quvchilarga mehnatga muhabbat va mehnat ahliga hurmat tuyg'usini singdirishdan; o'quvchilarni hozirgi zamon sanoat va qishloq xo'jalik ishlab chiqarishi, qurilish, transport, xizmat ko'rsatish sohalari asoslari va texnologik jarayonlar bilan tanishtirishdan; o'qish va ijtimoiy foydali ish jarayonida ularda mehnat ko'nikmalari va mahoratini hosil qilishdan; ongli ravishda kasb tanlashga va boshlang'ich hunar ta'limini olishga undashdan iborat. I.A.Mannopova, R.A.Mavlonova, N.R.Ibragimovalarning umumiy o'rta ta'lim maktablari 4-sinf Texnologiya darsligida texnologiya so'ziga quyidagicha ta'rif berilgan: "Texnologiya" (yunoncha, teche – mahorat, san'at,

logos –ta’limot) xom-ashyo va materiallarga tegishli ishlab chiqarish qurollari yordamida ishlov berish yo’llari haqidagi fan .

Texnologiya fani va kasbga tayyorlash vazifalari boshlang’ich maktabda butun ta’lim-tarbiya tizimi hamda barcha o’quv predmetlari yordamida hal etiladi. Bu o’z navbatida, oliy ta’lim tizimida o’qitiladigan texnologiya va uni o’qitish metodikasi fani oldida muhim maqsad va vazifalarni qo’yadi.

Jumladan, mazkur fanni o’qitishdan asosiy maqsad: o’qituvchilarni boshlang’ich sinflarda texnologiya fanining mazmuni va vazifalari, o’qitish usullari, ta’limiy vositalar bilan tanishtirish va ularni darslarda, shuningdek, sinfdan tashqari texnologiya fanini o’qitish jarayonida nazariy hamda amaliy tatbiq etish bo’yicha bilim, ko’nikma va malakalarini shakllantirishdir.

Shuningdek, yoshlarni mehnat va kasblarni qadrlashga o’rgatish, ijtimoiy hayotda ularning ahamiyatini tushuntirish, kasb asoslari (texnologiyasi) haqida bilim hosil qilish hamda maktab davridan bolada kasbiy tayyorgarlikni shakllantirish mehnat ta’limi o’qituvchilarning asosiy vazifasiga kiradi. Ma’lumki, boshlang’ich sinflarda texnologiya fanining asosiy maqsad va vazifalari: mehnatga axloqiy va psixologik tayyorlash, o’quvchilarni boshlang’ich politexnik bilim bilan qurollantirish, texnologiya faniga amaliy tayyorlash, texnologik operatsiyalarining malaka va ko’nikmalari bilan qurollantirish, o’quvchilarni texnologiya fani jarayonida har tomonlama o’stirishni tarkib toptirishdan iborat.

Shu boisdan texnologiya fani tarkibiga: bo’ljak o’qituvchilarga har tomonlama nazariy va amaliy bilim berish, umumta’lim maktablarining boshlang’ich sinflarida kasblar haqida ma’lumot berish izchilligini takomillashtirish, Davlat ta’lim standartlari talabi bo’yicha nazariy va amaliy bilimlar berish vazifalari kiradi.

Texnologiya fanning asosiy ilmiy izlanishlari natijalariga tayangan holda, ilg’or pedagogik tajribalar bilan boyitilgan va zamonaviy texnologiyalarga asoslangan materiallar asosida yoritib boriladi. O’quvchilarni amaliy texnologik jarayonlarga tayyorlash va ularni boshlang’ich texnologik operatsiyalari malaka va ko’nikmalarini egallashlarini ta’minlaydi.

Texnologiya fanining tarbiyaviy ahamiyati ham muhim hisoblanadi. U o’quvchilarda mehnat turlari haqidagi tushunchalarni shakllantiradi, mehnatga bo’lgan qiziqishni hosil qilib, mehnatsevarlik, mas’uliyat, intizomlilik, burch hissi hamda jamoatchilik hissini tarbiyalashda muhim rol o’ynaydi. Shuningdek, o’quvchilarning aqliy jihatdan kamol topib borishlarida zamin yaratadi. Iroda va axloqiy sifatlarni rivojlantirishda ko’maklashadi. O’quvchilarda mehnatga

bo'lgan his-tuyg'uning hosil bo'lishi ularda do'stlik, birodarlik, bir-biriga ko'maklashish, jamoatchilik, hurmat-izzatda bo'lish kabi fazilatlarni tarbiyalaydi. Texnologiya fani zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalardan o'rinli foydalanib, ta'limiy va tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishni talab etadi. Maktabda o'quvchilar texnologiya fanini qunt bilan o'zlashtirib borishlari uchun darsliklar, o'quv-uslubiy qo'llanmalar, texnik vositalardan foydalanish kerak. Zamonaviy axborot texnologiyalarida foydalanish, interfaol usullarni qo'llash, ta'limiy vositalarni va ta'limiy o'yinlarni ta'lim jarayonida tatbiq etishga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Bular haqida keyingi mavzularda to'liqroq to'xtalamiz.

Har bir dars jarayonida o'quvchilarda bilim va malaka doiralarini kengaytirish hamda mustahkamlash, ularda barqaror ijobiy ko'nikma va odatlar hosil qilishni nazarda tutish bilan bir qatorda, ularni mehnatga axloqiy jihatdan to'g'ri tarbiyalab borish o'ta muhim hisoblanadi. Ya'ni, dars vazifasini faqat bilim berish va ko'nikma hosil qilishdan iborat qilib qo'ymaslik, balki aqliy tarbiya berish va kamol toptirish vazifalari bilan hamjihatlikda bog'lab borish ham zarur. Shuning uchun ham o'qituvchi biror mavzuga tayyorlana turib, mazkur dars materiali asosida o'quvchilarni axloqiylikning qanday g'oyalarni anglashga olib kelishini, diqqat, fikrlash, xotira, tasavvur, irodasini rivojlantirish va boshqa shular qatorida shaxs sifatini qanday kamol toptirishga erishishni aniq tasavvur qilmog'i lozim.

Xususan A.Avloniy o'z asarlarda shunday fikrlarni bildirgan edi: "Bolaning salomatligi va saodati uchun yaxshi tarbiya qilmoq, yaxshi xulqni o'rgatmoq, yomon xulqdan saqlab o'stirmoq va mehnat qilishga undamoq yaxshidir.

Tarbiya qiluvchi inson – tabibdir. Tabib xastaning kasaligiga da'vo qilsa, tarbiyachi – boladagi yaxshi xulqni, poklikni, mehnatga layoqatni davolaydi."

Xalq og'zaki va yozma ijodiyoti, xalq yodgorlik obidalari taraqqiyot jarayonida paydo bo'lgan, rivojlangan qadriyat darajasiga ko'tarilgan an'analar, urf-odatlar, rasm-rusumlar, amaliy mehnat faoliyatida o'z ifodasini topgan va ularni har tomonlama rivovlantirilishida katta ahamiyat kasb etgan. Xalq og'zaki ijodiyotida mehnatga oid shakllantirilgan juda ko'p maqollar va iboralar namunalariga guvoh bo'lamiz: "Mehnat - mehnatning tagi rohat", "Mehnat qilgan xor bo'lmas", "Yozgi mehnat – qishki rohat", "Bir yigitga yetmish hunar oz", "Hunarli kishi xor bo'lmas", "Ustozidan o'tmagan shogird – shogird emas".

Texnologiya fani va tarbiya sohasidagi yutuqlar, eng avvalo, nazariya bilan amaliy ishlarning o'zaro bog'liqligiga asoslanadi. Shundagina o'quvchi o'rganayotgan o'quv materiallarning tub mohiyatini tushunib yetadi va mustaqil

faoliyatda, amaliy ishlarda ulardan foydalana oladi. Buning uchun o'qituvchi ta'lim jarayonida o'quvchilarning faol ishtirok etishlariga erishmoq lozim. Faol ishtirok esa bilimlarni ongli, tushunib o'zlashtirishga olib keladi. Texnologiya fanidagi onglilik va faollik o'quvchilardagi ko'tarinki kayfiyat, ko'proq bilishga intilish, mustaqil fikrlash va xulosalar chiqarishga undaydi. Mehnatga doir bilimlarni ongli va faol o'zlashtirish o'qitish jarayonining psixologik tomonlarida o'z ifodasini topadi. Texnologiya fanining ilmiyligi tamoyili o'quvchining o'quv materialidagi qonuniyatlarni aks ettirishi, tushunishi va o'zlashtirishi uchun to'g'ri sharoit yaratish maqsadida zarurdir.

O'quvchi texnologiya fanida bilimlarni o'zlashtirar ekan, uning dunyoqarashi ham, irodasi va axloqiy sifatleri, iymon-e'tiqodi va qobiliyati ham o'sib rivojlanib boradi.

Texnologiya fanining tarbiyaviy imkoniyatlaridan foydalanishda o'qituvchi avvalo, texnologiya darslarini uslubiy jihatdan to'g'ri tashkil etishga, o'quv materiallarining mazmuni bilan bog'liq tarbiyaviy maqsadlarni aniq belgilashga va bilim olishga qiziqтира olishga bog'liqdir. Shu bilan birga, o'qituvchining o'quvchilar oldidagi obro'-e'tibori ham muhim tarbiyaviy ahamiyatga egadir.

Texnologiya fani jarayonini ko'rgazmali tashkil qilish zarur. Ham eshitish, ham ko'rsatish orqali o'quv materiallarini idrok qilish, ularni ongli va puxta o'zlashtirish, bilimlarni turmushdagi zaruriyatini anglab yetishlariga asos soladi, diqqatni barqarorlashtiradi. Shuning uchun ko'rgazmali materiallar o'rganilayotgan mavzuning mazmuniga mos kelishi, o'quvchining yoshi va bilim darajasiga muvofiqlashgan bo'lishi hamda ulardan foydalanishning samarali yo'l va vositalar ishlab chiqilgan bo'lishi lozim.

Texnologiya fanida bilimlar turli yo'l vositalari orqali puxta o'zlashtirgandagina, u mustahkam esda qoladi, bu esa o'quv materiallarini ongli o'zlashtirishga, nazariya bilan amaliyotni bog'lashga, ko'rsatmalikka amal qilishga va bilimlarni takrorlash orqali mustahkamlashga bog'liqdir. Texnologiya fanining bosh maqsadi esa bilimlarni tizimli va puxta o'zlashtirishdir.

Texnologiya fani va tarbiyasining maqsadi o'quv ishlarida mehnatga nisbatan ongli munosabatni shakllantirishdan iboratdir.

Mazkur maqsadni amalga oshirishda bir qator vazifalarni hal etish talab qilinadi. Texnologiya fani va tarbiyasini tashkil etishda hal etiluvchi vazifalar ko'p qirrali bo'lib, u o'quvchilarning mehnat faoliyatiga amaliy va axloqiy tayyorgarlikning barcha tomonlarini qamrab oladi.

Texnologiya fani va tarbiyasini tashkil etishda quyidagi vazifalar amalga oshiriladi

- mehnatning mohiyatini anglatish orqali o'quvchilarga mehnatning shaxs kamoloti va jamiyat taraqqiyotidagi rolini yoritib berish;
- inson mehnati hamda mehnat mahsuli bo'lgan moddiy va ma'naviy ne'matlarni qadrlash, asrab-avaylashga o'rgatish;
- mehnat qilishga nisbatan rag'batni, shuningdek, muhabbatni uyg'otish;
- o'quvchilarning mehnatga ijtimoiy burch sifatida yondashuvlarini yuzaga keltirish;
- mehnat faoliyatini tashkil etishga ongli ravishda, vijdonan yondashishni odatlantirish;
- mehnat faoliyatini jamoa asosida tashkil etish;
- mehnatga hayotiy zururat, inson faoliyatining asosi sifatida munosabatda bo'lish;
- mehnatni ilmiy asosda tashkil etish borasida mehnat ko'nikmasi va malakalarini shakllantirishni yuzaga keltirish;
- o'quvchilarda mehnatsevarlik xislatini tarbiyalash; o'z mehnati samarasidan g'ururlanish tuyg'usini shakllantirish;
- muayyan kasb-hunar sirlarini o'zlashtirishga erishish va hokazolar.

Yosh avlodning mehnat faoliyati quyidagi yo'nalishlarida rivojlantiriladi va tarkib toptiriladi: mehnat o'yindan ajralgan holda mustaqil faoliyat sifatida shakllantiriladi; mehnat faoliyati jarayonining mohiyatini o'zlashtirilishiga erishiladi; mehnat faoliyatining turli shakllari vujudga keltiriladi.

O'qituvchilarning o'quvchi bilan mehnat turlariga oid muloqoti, o'quvchilarning dars jarayonida sub'yektiv sifatidagi aktiv faoliyati, o'qituvchining o'quvchilar shaxsini shakllanishiga ijobiy ta'sir eta olishi bunday imkoniyatlarning yana bir qirrasidir. Shakl va mazmun jihatlardan ta'lim va tarbiya metodlari chambarchas bog'lanib ketgan.

Yuqorida keltirilgan dalillar yana bir marotaba ta'lim bilan tarbiyaning ajralmas jarayon ekanligini, o'quvchilarning atrof-muhitga, fan qonuniyatlariga, axloq, odob qoidalariga munosabati bevosita o'quv jarayonida boshlanib, darsdan va maktabdan tashqari faoliyatlarda davom etishini ko'rsatadi. Tarbiya jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega. Uning eng muhim xususiyati - aniq maqsadga yo'naltirilganligi.

Zamonaviy talqinda tarbiya jarayoni o'qituvchi va o'quvchi (tarbiyachi va tarbiyalanuvchi)lar o'rtasida muayyan maqsadga erishishga qaratilgan samarali hamkorlik demakdir. Zero, tarbiya jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi faoliyatlari tashkil etiladi, boshqariladi va nazorat qilinadi. Yagona maqsad unga erishish yo'li zamonaviy tarbiya jarayoni maqsadini tavsiflaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Murtazoyev A.N., Olimov H.H., Murodov N.M., Abdualiev N. H., (2019). Found parameters of the construction of longitudinal pawl-creating device between cotton rows. International journal of advanced research in science, engineering and technology (IJARSET). Vol. 6, Issue 1. 7885-7887.
2. Murtazoyev A.N., Murodov N.M. (2019). Mechanization of technological processes for for the formation of longitudinal ridges in the rows of cotton. International scientific magazine.
3. Murtazoyev A.N., Olimov H.H, Murodov N.M. (2018). Studying the technologic process of the operating element for assembly of pawls formation. Science Review.
4. Murtazoyev A.N., Olimov H.H., Murodov N.M. (2019). Механизация технологического процесса для образования продольных валиков в междурядьях хлопчатника. Школа Науки.
5. Murtazoyev A.N., Olimov H.H., Murodov N.M., Abdullayeva N. I. (2018). Studying the technologic process of the operating element for assembly of pawls formation. European science review.
6. Murtazoyev A.N., Murodov N.M., Abdullayeva N. I. (2020). Device for forming longitudinal thresholds among rows of improved porosity. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
7. Муртазоев А.Н., Ахтамов Б. Р. (2017). Проект гелиотеплицы, подогреваемой альтернативной энергией. Наука без границ.
8. Муртазоев А.Н. (2018). Усовершенствованный двухярусный плуг с вырезными корпусами для хлопководства. The Way of Science” International scientific journal №4 (50).
9. Муртазоев А.Н. (2018). Техничко – технологигические основы применения энергосберегающих средств для основной обработки почвы. The Way of Science” International scientific journal №6 (52).
10. Муртазоев А.Н., Ахтамов Б. Р. (2018). Подготовка квалифицированных специалистов в вузах с техническим уклоном образования. The Way of Science” International scientific journal №6 (52).